

ОБЕКТИВНО ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАРАМЕТРИ НА ПОХОДКАТА ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН

Е. Милушев^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}, И. Първова^{3,4}

1 – УМБАЛНП „Св. Наум“

2 – Катедра по Неврология, МУ-София

3 – УМБАЛ „Св. Анна“

4 – Катедра по ревматология, МУ-София

OBJECTIVE MEASUREMENT AND ANALYSIS OF GAIT PARAMETERS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE

E. Milushev^{1,2}, I. Milanov^{1,2}, I. Parvova^{3,4}

1 – UMHATNP „St. Naum“, Sofia

2 – Department of Neurology, MU-Sofia

3 – UMHAT „St. Anna“, Sofia

4 – Department of Rheumatology

ABSTRACT

Walking, in itself, represents a dynamic stereotype characterized by individuality. In various neurological diseases, such as stroke, Parkinson's disease, multiple sclerosis, etc., it is impaired to different extents.

Human Activity Recognition (HAR) refers to the ability to identify and analyze activities using Artificial Intelligence (AI) based on raw data collected from various sources, such as wearable sensors, smartphone inertial sensors, camera devices, and others. According to conducted studies, the development of HAR is directly proportional to the advancement of AI.

In recent decades, numerous studies have shown that these devices, used to assess motor symptoms in Parkinson's disease and record their fluctuations, serve as quantitative and reliable tools for studying motor potential.

Understanding locomotion in neurological diseases requires the use of modern technologies for quantitative analysis.

РЕЗЮМЕ

Ходенето само по себе си представлява един динамичен стереотип, характеризиращ се с индивидуалност. При редица неврологични заболявания, като мозъчен инсулт, Паркинсонова болест, множествена склероза и др. той се нарушава в различна степен.

Разпознаването на човешката дейност (HAR) е възможността за идентифициране и анализиране на дейности с помощта на изкуствен интелект (AI) от събраните необработени данни от различни източници така наречените устройства – носими сензори, инерционен сензор на смартфон камерни устройства и др. Според проведени проучвания, развитието на HAR е право пропорционален на напредъка на AI.

През последните десетилетия редица проучвания показваха, че тези устройства, използвани за оценка на двигателните симптоми при болестта на Паркинсон и записване на техните колебания се явяват количествен и надежден инструмент за изследване на двигателния потенциал.

Разбирането на локомоцията при неврологични заболявания изисква използването на съвременни технологии за количествен анализ.

Оценката на походката е основен инструмент не само за диагностициране на различни неврологични състояния, но и за наблюдение прогресията на заболяването. Логично е увредите на различните нива на контрол на позата и локомоцията на човека причинени от неврологични заболявания да предполагат различни и специфични адаптационни механизми за придвижване в пространството (4).

Клиничните методи за изследване и анализ на походката при човека могат да бъдат представени и осмислени от:

– *кинематиката* отчитаща движенията на ставите на долните крайници. Кинематичните параметри показват (12,14) положението на ставите, обемите на движение, скоростта на движение и ъгловото им отклонение.

– *кинетиката* изследва силите и посоките при движението на базата на информация за ориентацията на всички сегменти на долните крайници, получена от кинематиката. Кинетичните параметри показват биомеханиката на човешкото тяло по време на ходене (17), използвайки платформи с вградени тензодатчици или стелки за натиск, регистриращи натиска върху стъпалото и земята, определяне центъра на натиска и проекцията на центъра на тежестта на тялото.

– *електромиографията /ЕМГ/* графично регистрираща електрическата активност на мускулите по време на ходене и с право се нарича „динамична ЕМГ“ (1, 3).

Пространствено-времените параметри се отнасят към количествените характеристики на походката – разстояние (пространствено) и време. Тези параметри се изчисляват въз основа на регистрираните цикли на ходенето, като: скорост на ходене, дължина на крачката, линията на прогресия, ширина на основата на ходенето, продължителността на двете фази на ходенето и др. (14,40).

Визуалният клиничен метод може успешно да бъде прилаган при първичен анализ в случай на очевидно отклонение в сагиталната плоскост. При този метод изследващия отчита (2,10) броя на стъпките, скоростта и ширината на крачките, наличието или липсата на синкинезии на ръцете и равновесието. Преценява се, дали ходенето е хармонично плавно или сковано.

За клиничната оценка, както и за оценка на походката на пациентите с болестта на Паркинсон се използват няколко клинични скали, базирани на наблюдение и изпълнение на различни по сложност тестови движения. Някои от тези скали/тестове са Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS), Hoehn and Yahr (H&Y) Scale, Freezing Of Gait Questionnaire (FOG-Q) и Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire-39 (PDQ). Тяхната оценка е визуална и оценяват видими и фиксирани дългосрочни нарушения. Основават се само на изразени промени в кинематичните модели и един и същ феномен фактически може да бъде оценен различно от различни оценяващи. Получава се само косвена информация и качествена оценка. Невъзможно е да се наблюдават движенията в различните му плоскости и стави едновременно. Ходенето включва в себе си

множество бързи и трудно доловими движения, особено във фронталната и хоризонталната плоскости, а физиологично човешкото око пропуска нюансите в движенията извършвани със скорост по-голяма от 0,5 м/сек.

Понастоящем *инструменталният анализ* на походката се извършва (38) в лабораторни условия в пълен обем за всички сегменти на тялото, предоставяйки много точни количествени данни или в клинични и извън нея условия използвайки преносими цифрови системи за дистанционно наблюдение. Към последните се отнасят:

– акселерометрите за измерване промените в скоростта на придвижване и 3D ускорението.

– жироскопите измерват ротационната инерция, което се прилага за отчитане на ъгловата скорост на стъпалата по време на ходене. По време на анализа на походката, жироскопът често се комбинира с акселерометър, за да се получи по-пълна инерционна сензорна информация.

– *тензодатчиците* /сензори за налягане/ обикновено се поставят в обувките или стелките и измерват плантарното разпределение на тежестта върху стъпалото (29,34). Отчитат силата и въртящия момент на долните крайници. Новите обещаващи инструменти са сензорните стелки, свързани с приложение за смартфон.

В резултат на досегашните проучвания на походката при пациенти с болестта на Паркинсон се разграничават *три фази* (30). Параметрите на походката са групирани в три категории: наличие на брадикинезия, контрол на времето и инициация на походката.

В *ранната фаза* се наблюдават забавяне на походка и намалена дължина на крачката (18). Средната скорост на ходене се оценява на 0,88 м/с, с 24% по-бавна от нормалната. Това са неспецифични признаци, тъй като могат да са в следствие на напреднала възраст, умора или някакво друго заболяване. Намалената амплитуда на движението на ръцете, нарушената плавност на движението и повишената двигателна асиметрия между крайниците са по-специфични за болестта, които често са едностранни в ранния етап (32). Обема на движение на ставите на долните крайници (глезенна, колянна и тазобедрена) намалява.

В периода *лека до умерена фаза* на развитие на заболяването при тези болни (30) риска от падане се увеличава поради допълнителната нестабилност на позата и планирането на походката. Походката е с удължена фаза на двойна опора и намалено люлеене на ръцете, а поза на тялото е прегърбена (15).

В *напредналата фаза* моделите на походката се влошават в значителна степен. Замръзването на походката е епизодичен, но очевиден признак, който се среща при повечето пациенти (19). Проявява се, когато пациента завърта тялото си, преминава през тесни коридори, избягва препятствия и др. Основният механизъм за задействане му е включването на сложна комбинация от двигателни, сензорни, когнитивни и емоционални фактори (37). В тази фаза балансирането, планирането на походката, постуралната стабилност постепенно намаляват, което води до по-висок риск от падане.

В резултат на анализирането на двигателните нарушения се открояват три причини, водещи до нарушения и аномалии на походката: тремор обикновено дебютираш в ръцете; забавяне на движенията – скъсена дължина на крачките и намалена скорост; повишения мускулен тонус – скованост на позата. Обездвижването твърде често довежда до когнитивни нарушения, депресия, тревожност, които от своя страна допълнително допринасят за нарушаване на обичайните модели на ходене (14).

В резултат на проведено изследване (33) авторите обсъждат наличието на асиметрия в движенията на долните крайници по време на ходене. Постуралната стабилност по време на пристъпване в началото на ходенето изглежда е важен индикатор за нарушенията на динамичното равновесие (24,25,31). Удължената инициация на движенията, намалената дължина на крачките и удълженото време за стабилизацията на позицията на тялото след изпълнението на крачка са характерни за заболяването.

При сравнително проучване (36) на пациенти с болест на Паркинсон и здрави контроли изпълняващи в произволен ред линейно и кръгово ходене (по посока и обратно на часовниковата стрелка) с избрана от тях скорост се прави анализ на отделните фази. С помощта на стелки с вградени в тях тензодатчици се регистрира скоростта на ходене, ритъма, продължителността на единичната и двойна опора, времената на отделните крачки и променливостта от крачка до крачка. Установява се, че скоростта и ритъма намаляват по време на ходене по права линия и в двете групи, но дължината на крачката е по-голяма при здравите контроли. При пациентите с болестта на Паркинсон в сравнение със здравите контроли връзката дължина на крачката – темпо е променено по време на ходене в кръг. Продължителността на фазата на двойната опора, фазата на единичната опора, фазата на люлеене също се увеличават.

Трудностите при завиване по време на ходене се оценяват чрез измерване на времето и броя на стъпките при завиване (6). Нарушената сензомоторна интеграция, невъзможността за превключване между сензорните модалности и липсата на компенсаторна стъпка допринасят за високата честота на падания при тези пациенти.

Има доказателства в посока на това, че има връзка между емоционалното състояние на пациента и наблюдаваните нарушения в походката му, респективно между амигдалата и базалните ганглии, както и между амигдалата и моторния кортекс (14,28). На практика се констатира двупосочност при взаимовръзките между мозъка от една страна и движенията и емоциите от друга. При пациентите с болестта на Паркинсон със замръзване на походката, мозъчната свързаност между базалните ганглии и лимбичната система се увеличава, а тази между базалните ганглии и кортекса намаляват (5). Обикновено при тези пациенти е затруднено анализирането на емоционалния израз на лицето от страна на комуникиращите с тях други хора (28).

В проучване (26) се анализират характеристиките на походката и нивото на депресия при пациенти с болестта на Паркинсон и здрави контроли. Скоростта на ходене, дължината на крачката и ритъма са сравнени между групите, докато участниците изпълняват целенасочена задача за придвижване при визуално контролирани и визуално неконтролирани условия. При пациентите с болестта на Паркинсон, депресията се свързва с компоненти на походката във визуално контролирани условия, където мястото на целта е видимо. Обратно, при здрави субекти депресията се свързва с компоненти на походката във визуално неконтролирани условия, където местоположението и образът на целта се запамятават и търсят. При пациентите с болестта на Паркинсон и депресия, зрително лишена задача увеличава скоростта на придвижване и намалява дължината на крачката. Депресията, свързана с характеристиките на походката, като коморбиден афективен фактор нарушава кохерентността на модела на походката.

Изготвени протоколи (11,20) оценяват симптомите на болестта на Паркинсон по време на изследване. За целта изследователите използват данни от различни устройства (напр. видеокamera, базирани на телефона акселерометри), проектират алгоритми за машинно обучение, базирани на

невронни мрежи и не-невронни мрежи, за да категоризират пациентите с болестта на Паркинсон чрез тремор, походка, брадикинезия и дискинезия.

Замръзването на походката (FOG) е често срещан симптом в късните стадии на болестта на Паркинсон. Видеоклиповете са златният стандартен метод за оценка на замръзването. Проучване (20,27) цели да изчисли точността на измерване на базираното на видеозаснемане замръзване на походката чрез точкуване. Замръзването на походката се оценява въз основа на 157 точки от видео данни, събрани от 21 пациенти. Оценени са общата продължителност на наблюдаваното FOG, процента от времето, прекарано в това състояние спрямо цялата продължителност на ходенето $\%$ FOG/ и съпровождащите движения в този момент, като мърдане, треперене и пълна акинезия. Продължителността на FOG и $\%$ FOG показва голяма точност на измерване. Съпровождащите движения по време на FOG обаче са неточно измерими.

Проведено проучване (8) цели да се провери дали ускоренията на горната част на тялото по време на ходене, осигуряват достатъчно чувствителна информация за осъществяване на постурален контрол при пациенти с болестта на Паркинсон. За целта тези пациенти вървят непрекъснато в продължение на две минути, носейки три инерционни сензора, разположени в долната част на гърба (L5), на нивото на раменете (C7) и върху главата. Изчисляват се: средно-квадратична стойност /RMS/, затихване (коэффициент на затихване) и гладкост (хармонични съотношения) на ускоренията. Пациентите с болестта на Паркинсон демонстрират по-голяма RMS, както и нарушено затихване на ускорението от таза към главата допринасящо за нарушен контрол на движенията.

Проведено проучване (39) има за цел да определи количествено уврежданията на походката при различни подтипове на болестта на Паркинсон и да проучи дали резултатите от количествения анализ на походката са от полза за клиничното лечение. Включени са 86 пациенти с болест на Паркинсон. Използват се UPDRS и скала Hoehn-Yahr за оценка на двигателните симптоми. Всички пациенти са спрели приема на антипаркинсоновите лекарства за 24 часа. Пациентите са разделени на два подтипа, а именно с постурална нестабилност, затруднена походка ($n=56$) и такива с доминиращ тремор ($n=30$) според UPDRS. Всички пациенти извършват теста за изправяне и ходене и система за анализ на походката. Наблюдава се по-къса дължина на крачката ($p=0,021$), по-дълго време на крачката ($p=0,036$), по-бърз ритъм ($p=0,036$) и по-променлива дължина на крачката ($p=0,012$) в групата на пациентите със затруднена походка в сравнение с тази с доминиращ тремор. В сравнение с групата с доминиращ тремор се установява, че ъгъла на пръстите ($p=0,005$) и обхвата на движение на глезената става ($p=0,009$) намаляват в групата със затруднена походка.

С цел идентифициране на механизмите подпомагащи подобряването на походката се провежда проучване (9) включващо 50 пациенти с болест на Паркинсон, разпределени на случаен принцип в две групи за тренировка на походката на бягаща пътека, използвайки GaitTrainer3 със и без ритмичната слухова стимулация по време на 8-седмична програма за обучение. Измерени са клинични, кинематични и електрофизиологични ефекти. Резултатите показват по-голямо подобрене във функционалната оценка на походката ($p < 0,001$), скалата за ефективност на Tinetti Falls ($p < 0,001$), унифицираната скала за оценка на болестта на Паркинсон ($p = 0,001$) и общия индекс на качеството на походката ($p < 0,001$) след ритмичната слухова стимулация в сравнение с групата без такава. Ритмичната слухова стимулация като слушане на музика може да облекчи брадики-

незията на походката при хора с болест на Паркинсон чрез увеличаване на пространствено-времените характеристики (13). Въпреки това, доказателствата за това какви специфични кинематични промени водят до тези подобрения са ограничени и разликите във възприемането на сигналите вероятно засягат индивидуалните двигателни стратегии.

Чувството за ритъм е широко разпространено сред общата популация. Повечето хора могат да усетят правилния ритъм на музиката и да съгласуват движенията си с него (16). При болестта на Паркинсон се открива връзка между успеха на тази базирана на музика въздействие и индивидуалните различия в ритмичните способности.

Самостоятелно генерираните ритмични сигнали могат да предизвикат увеличение на обема на движение на ставите, както външно генерираните сигнали и, че някои хора могат да реагират по-положително от други. До този извод достигат в проучванията (21,22,23) в които се оценяват непосредствените ефекти от външни и/или самостоятелно генерирани звукови сигнали върху траекториите на движение на долните крайници по време на ходене. Използва се 3D улавяне на движенията, както и измерване на ставните ъгли в сагиталната равнина на бедрото, коляното и глезена въз основа на клинично значима промяна в скоростта на походката. Движението на ставите е оценено като цялостен обхват на движение, както и в две ключови времеви точки в рамките на цикъла на ходене: първоначален контакт на петата с пода до повдигане на пръстите.

За оценяване на ефектите от аксиалните деформации като камптокормия върху походката се (35) провежда обсервационно сравнително проучване с цел да се сравнят параметрите на походката, променливостта, асиметрията и постуралния контрол при пациенти с болест на Паркинсон с и без камптокормия. Използвайки 3D анализ на походката се установяват намалени обеми на движение в тазобедрените и коленните стави на пациенти с камптокормия. Проучването показва, че камптокормията в долната част на тялото е свързана с по-тежко увреждане на походката и позата.

Разработени са интелигентни системи, базирани на алгоритми за машинно обучение, способни автоматично да разпознават болестта на Паркинсон. Повечето от предишните проучвания са изследвали класификацията между здрави контроли и пациенти с болестта, без да се вземе предвид автоматичната оценка на различните нива на тежест. Внедрен (7) е клиничен инструмент, който може да извлече постурални и кинематични характеристики със сензора Microsoft Kinect v2 и да се класифицира и оцени болестта на Паркинсон. Анализират се три основни двигателни задачи: походка, потупване с пръсти и потупване с крака. След предварителен избор на характеристики, различни класификатори, базирани на опорна векторна машина и изкуствени невронни мрежи са обучени за намиране на оптимална оценка. Резултатите показват, че анализа извършен с класификатора на изкуствени невронни мрежи се представя най-добре, като достига 89,4% точност само с девет характеристики в диагнозата на болестта на Паркинсон и 95,0% точност само с шест характеристики в оценката на тежестта на болестта на Паркинсон. По отношение на анализа при потупване с пръсти и крака, резултатите показват, че опорна векторна машина, използваща извлечени характеристики е в състояние да класифицира здрави субекти спрямо пациенти с болестта на Паркинсон с отлични резултати, като достига 87,1% точност. Резултатите от класификацията между леки и умерени форми на изразеност на клиничната картина при тези пациенти показват, че характеристиките на потупване с крака са най-информативни за разграничаване (точност 81,0%).

КНИГОПИС

1. Ишпекова, Б., Миланов, Ив. Клинична Електромиография, Унисон Арт, София, 2003.
2. Ishpekova, B., Milanov, I. Clinichna Electromyographya, Unison Art, Sofia, 2003.
3. Миланов, И. Двигателни нарушения. Медицина и Физкултура, София, 2007, 240.
4. Milanov, I. Dvigatelni narushenia. Medicina i Fiskultura, Sofia, 2007, 240
5. Миланов, И. Болки в гърба. II изд. Медицина и Физкултура, София, 2010, 179.
6. Milanov, I. Bolki v garba. Medicina i Fiskultura, Sofia, 2010, 179.
7. Миланов, И. Неврология, Стено, Варна, 2021, 87-93
8. Milanov, I. Nevrologia, Steno, Varna, 2021, 87-93.
9. Avanzino, L., Lagravinese, G., Abbruzzese, G., Pelosin, E. Relationships between gait and emotion in parkinson's disease: a narrative review. *Gait Posture*, 2018, 65, 57–64.
10. Boonstra, T.A., van der Kooij, H., Munneke, M., Bloem, B.R. Gait disorders and balance disturbances in Parkinson's disease: clinical update and pathophysiology *Curr. Opin. Neurol.*, 2008, 21 (4), 461-471.
11. Buongiorno, D., Bortone I., Cascarano, G.D., Trotta, G.F., Brunetti, A., Bevilacqua, V. A low-cost vision system based on the analysis of motor features for recognition and severity rating of Parkinson's disease. *BMC Med. Inform. Decis. Mak.*, 2019, 19 (Suppl 9), 243.
12. Buckley, C., Galna, B., Rochester, L., Mazzà, C. Attenuation of upper body accelerations during gait: piloting an innovative assessment tool for Parkinson's disease. *Biomed Res. Int.*, 2015, 865873.
13. Calabrò, R.S., Naro, A., Filoni, S., Pullia, M., Billeri, L., Tomasello, P., Portaro, S., Di Lorenzo, G., Tomaino, C, Bramanti, P. Walking to your right music: a randomized controlled trial on the novel use of treadmill plus music in Parkinson's disease. *J. Neuroeng. Rehabil.*, 2019, 16 (1), 68.
14. Celik, Y., Stuart, S., Woo, W.L., Godfrey, A. Gait analysis in neurological populations: Progression in the use of wearables. *Med. Engin. Physics*, 2021, 87, 9-29.
15. Chandrabhatla, A.S., Pomeraniec, I.J., Ksendzovsky, A. Co-evolution of machine learning and digital technologies to improve monitoring of Parkinson's disease motor symptoms. *NPJ Digit. Med.*, 2022, 5 (1), 32.
16. Chen, S., Lach, J., Lo, B., Yang, G.Z. Toward pervasive gait analysis with wearable sensors: a systematic review. *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, 2016, 20, 1521–1537.
17. Cochen, De Cock, V., Dotov, D.G., Ihalainen, P., Bégel, V., Galtier, F., Lebrun, C., Picot, M.C., Driss, V., Landragin, N., Geny, C., Bardy, B., Dalla Bella, S. Rhythmic abilities and musical training in Parkinson's disease: do they help? *NPJ Parkinsons. Dis.*, 2018, 4, 8.
18. Deligianni, F., Guo, Y., Yang, G.Z. From emotions to mood disorders: a survey on gait analysis methodology. *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, 2019, 23, 2302–2316.
19. Demonceau, M., Donneau, A.F., Croisier, J.L., Skawiniak, E., Boutaayamou, M., Maquet, D., et al. Contribution of a trunk accelerometer system to the characterization of gait in patients with mild-to-moderate parkinson's disease. *IEEE J. Biomed. Health Inform.*, 2015, 19, 1803–1808.
20. Devlin, K., Alshaikh, J.T., Pantelyat, A. Music therapy and music-based interventions for movement disorders. *Curr. Neurol. Neurosci. Rep.*, 2019, 19 (11), 83.
21. Dorschky, E., Nitschke, M., Seifer, A.-K., van den Bogert, A.J., Eskofier, B.M. Estimation of gait kinematics and kinetics from inertial sensor data using optimal control of musculoskeletal models. *J. Biomech.*, 2019, 95, 109278.
22. Galna, B., Buckley, C., Rochester, L., Mazzà, C. Attenuation of upper body accelerations during gait: piloting an innovative assessment tool for Parkinson's disease. *Biomed. Res. Int.*, 2015, 865873.
23. Gilat, M., Ginis, P., Zoetewei, D., De Vleeschhauwer, J., Hulzinga, F., D'Cruz, N., et al. A systematic review on exercise and training-based interventions for freezing of gait in parkinson's disease. *NPJ Parkinsons Dis.*, 2021, 7, 1–18.
24. Guo, Y., Yang, J, Liu, Y., Chen, X., Yang, G.Z. Detection and assessment of Parkinson's disease based on gait analysis: A survey. *Front. Aging Neurosci.*, 2022, 14, 916971.
25. Harrison, E.C, Horin, A.P., Earhart, G.M. Internal cueing improves gait more than external cueing in healthy adults and people with Parkinson disease. *Sci. Rep.*, 2019, 8 (1), 15525.
26. Hori, K., Mao, Y., Ono, Y., Ora, H., Hirobe, Y., Sawada, H., Inaba, A., Orimo, S., Miyake, Y. Inertial measurement unit-based estimation of foot trajectory for clinical gait analysis. *Front. Physiol.*, 2020, 10, 1530.
27. Horin, A.P., Harrison, E.C., Rawson, K.S., Earhart, G.M. Finger tapping as a proxy for gait: Similar effects on movement variability during external and self-generated cueing in people with Parkinson's disease and healthy older adults. *Ann. Phys. Rehabil. Med.*, 2020.
28. Juras, G., Kamieniarz, A, Michalska, J, Słomka, K. Assessment of dynamic balance during step initiation in Parkinson's disease patients and elderly – a validity study. *Acta Bioeng. Biomech.*, 2020, 22 (1), 3–10.
29. Kamieniarz, A., Michalska, J., Marszałek, W., Akbaş, A., Słomka, K.J., Krzak-Kubica, A., Rudzińska-Bar, M., Juras, G. Transitional locomotor tasks in people with mild to moderate Parkinson's disease. *Front. Neurol.*, 2020, 11, 405.
30. Kincses, P., Kovács, N., Karádi, K., Feldmann, Á., Dorn, K., Aschermann, Z., Komoly, S., Szolcsányi, T., Csathó, Á., Kállai, J. Association of gait characteristics and depression in patients with Parkinson's Disease assessed in goal-directed locomotion task. *Parkinsons Dis.*, 2017.
31. Kondo, Y., Mizuno, K., Bando, K., Suzuki, I., Nakamura, T., Hashide, S., Kadone, H., Suzuki, K. Measurement accuracy of freezing of gait scoring based on videos. *Front. Hum. Neurosci.*, 2022, 16, 828355.
32. Lagravinese, G., Pelosin, E., Bonassi, G., Carbone, F., Abbruzzese, G., Avanzino, L. Gait initiation is influenced by emotion processing in parkinson's disease patients with freezing. *Mov. Disord.*, 2018, 33, 609–617.
33. Marcante, A., Di Marco, R., Gentile, G., Pellicano, C., Assogna, F., Pontieri, F. E., et al. Foot pressure wearable sensors for freezing of gait detection in parkinson's disease. *Sensors*, 2020, 21, 128.
34. Mirelman, A., Bonato, P., Camicioli, R., Ellis, T.D., Gilad, N., Hamilton, J.L., Hass, C.J., Hausdorff, J.M., Pelosin, E., Almeida, Q.J. Gait impairments in Parkinson's disease. *Lancet Neurol.*, 2019, 18 (7), 697–708.
35. Palmisano, C., Beccaria, L., Haufe, S, Volkmann, J., Pezzoli, G., Isaia, I.U. Gait initiation impairment in patients with Parkinson's disease and freezing of Gait. *Bioengineering (Basel)*, 2022, 11, 639.
36. Pistacchi, M., Gioulis, M., Sanson, F., De Giovannini, E., Filippi, G., Rossetto, F., et al. Gait analysis and clinical correlations in early parkinson's disease. *Funct. Neurol.*, 2017, 32, 28.
37. Shin, C., Ahn, T.B. Asymmetric dynamic center-of-pressure in Parkinson's disease. *J. Neurol. Sci.*, 2020, 408, 116559.
38. Tahir, A.M., Chowdhury, M.E., Khandakar, A., Al-Hamouz, S., Abdalla, M., Awadallah, S., et al. A systematic approach to the design and characterization of a smart insole for detecting vertical ground reaction force (VGRF) in gait analysis. *Sensors*, 2020, 20, 957.
39. Tramonti, C., Di Martino, S., Unti, E., et al. Gait dynamics in Pisa syndrome and Camptocormia: the role of stride length and hip kinematics. *Gait & Posture*, 2017, 57, 130–135.
40. Turcato, A.M., Godi, M., Giardini, M., Arcolin, I., Nardone, A., Giordano, A., Schieppati, M. Abnormal gait pattern emerges during curved trajectories in high-functioning Parkinsonian patients walking in line at normal speed. *PLoS One*, 2018, 13,5.
41. Weiss, D., Schoellmann, A., Fox, M.D., Bohnen, N.I., Factor, S.A., Nieuwboer, A., et al. Freezing of gait: understanding the complexity of an enigmatic phenomenon. *Brain*, 2020, 143, 14–30.
42. Whittle, M., Levine, D., Richards, J. Whittle's Gait Analysis, Churchill Livingstone, London, 2012
43. Wu, Z., Zhong, M., Jiang, X., Shen, B., Zhu, J., Pan, Y., Dong, J., Yan, J., Xu, P., Zhang, W., Gao, Y., Zhang, L. Can quantitative

gait analysis be used to guide treatment of patients with different subtypes of Parkinson's disease? *Neuropsychiatr. Dis. Treat.*, 2020, 16, 2335-2341.

44. Zanardi, A.P.J., da Silva, E.S., Costa, R.R., Passos-Monteiro, E., Dos Santos, I.O., Krueh, L.F.M., et al. Gait parameters of Parkinson's disease compared with healthy controls: a systematic review and meta-analysis. *Sci. Rep.*, 2021, 11, 1–13.

Адрес за кореспонденция:

Доц. д-р Емил Милушев

София, 1113,

ул. „Любен Русев“ №1

МБАЛНП „Св. Наум“

e-mail: e.milushev@abv.bg

ЕНЦЕФАЛОПАТИИ НА РАЗВИТИЕТО И ЕПИЛЕПТИЧНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ – ДИАГНОСТИЦИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ НА СИНДРОМА НА DRAVET И СИНДРОМА НА LENNOX-GASTAUT

В. Божинова¹, И. Александрова^{1,2}

1. Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, София

2. Медицински Университет – София

DEVELOPMENTAL ENCEPHALOPATHIES AND EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES – DIAGNOSIS AND OPTIONS FOR MODERN TREATMENT OF DRAVET SYNDROME AND LENNOX – GASTAUT SYNDROME

V. Bojinova¹, I. Alexandrova^{1,2}

1. Clinic for Neurological Diseases for Children, St. Naum

University Hospital, Sofia

2. Medical university of Sofia

tic activity. Timely diagnosis of epileptic encephalopathies with knowledge of their main clinical characteristics, especially Lennox – Gastaut syndrome and Dravet syndrome and their early treatment improves their prognosis. Therapeutic approaches for the treatment of epileptic encephalopathies are monotherapy and subsequent rational polytherapy including new anticonvulsant drugs (AEDs). Information is presented on the diagnosis, clinical characteristics and modern treatment of Lennox – Gastaut syndrome and Dravet syndrome.

Key words: Developmental encephalopathies, Epileptic encephalopathies, antiseizure medications, Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, cannabidiol, fenfluramine

SUMMARY

Epileptic encephalopathies are defined as drug-resistant epilepsies in which seizures and/or EEG discharges impair neuropsychiatric development and cognitive functions. Developmental encephalopathies occur with delayed neuropsychiatric development or intellectual deficit, caused by non-progressive brain damage, combined or not with epilepsy, in which the neurocognitive and behavioral deficit remains, regardless of the control of epilepsy. A new concept for developmental encephalopathies and epileptic encephalopathies is that epilepsy and developmental delay are two conditions with a common etiology (structural or genetic causes) in which aggressive antiepileptic treatment is necessary. Epileptic encephalopathies are defined as a process of neurological damage caused by epileptic activity with variable potential for treatment. Epileptic activity affects neurogenesis, synaptogenesis, the normal organization of neuronal networks, triggers neuroinflammation, with possible pathophysiological mechanisms for neuronal damage. According to the age of onset, epileptic encephalopathies are: *early infantile* (Ohtahara syndrome, syndrome with epileptic infantile spasms or West syndrome, migratory focal seizures, Dravet syndrome) and *late* (Lennox – Gastaut syndrome, epileptic encephalopathies with sharp – slow wave activation in sleep, Landau Kleffner syndrome, atypical benign focal epilepsy of childhood, hemiconvulsion- hemiplegia syndrome, epileptic syndrome associated with febrile infections); With *onset at different ages* are epileptic syndromes with progressive neurological damage, Rasmussen syndrome, progressive myoclonic epilepsy, Febrile-infectious associated epileptic syndromes. In them, continuous epileptic activity or frequent epileptic seizures cause cognitive regression. Neurocognitive and behavioral abnormalities can improve with control of epileptic seizures and reduction of interictal epilep-

РЕЗИЮМЕ

Епилептичните енцефалопатии се дефинират като фармакорезистентни епилепсии, при които пристъпите и/или EEG разрядите увреждат невро-психичното развитие и когнитивните функции. Енцефалопатиите на развитие протичат със забавено невро-психично развитие или интелектуален дефицит, обусловен от непрогресираща мозъчна увреда, съчетано или не с епилепсия като при тях неврокогнитивният и поведенчески дефицит остава, независимо от контролирането на епилепсията. Нова концепция за енцефалопатиите на развитие и за епилептичните енцефалопатии е, че епилепсията и забавеното развитие са две състояния с обща етиология (структурни или генетични причини), при което агресивното антиепилептично лечение е необходимо. Епилептичните енцефалопатии се дефинират като процес на неврологична увреда, причинен от епилептичната активност с вариабелен потенциал за лечение. Епилептичната активност въздейства на неврогенезата, синаптогенезата нормалната организация на невроналните мрежи, тригерира невровъзпаление, с възможни патофизиологични механизми за невронална увреда. Според възрастта на изява епилептичните енцефалопатии са: *ранни инфантилни* (синдром на Ohtahara, синдром с епилептични инфантилни спазми или синдром на West, мигриращи фокални пристъпи, синдром на Dravet) и *късни* (синдром на Lennox-Gastaut, епилептични енцефалопатии с острие – бавна вълна активация в сън, синдром на Landau Kleffner, атипична бенигнена фокална епилепсия в детството, хемиконвулсия- хемиплегия синдром, епилептичен синдром свързан с фебрилни инфекции); С начало в различна възраст са епилептични синдроми с прогресивни неврологични увреди, синдром на Rasmussen, прогрес-